

POLICY BRIEF:

PUUSTOISESTA MAATALOUDESTA HYÖTYÄ SUOMEN MAATALOUDELLE

Mitä puustoinen maatalous tarkoittaa Suomessa?

Puustoisessa maataloudessa (*agroforestry*, myös suom. agrometsätalous) hyödynnetään puuvartisia kasveja osana maataloutta. Se on aina suunnitelmallista ja monihyötyistä, eli sillä ei tarkoiteta peltojen umpeenkasvua.

Puustoinen maatalous monipuolistaa maatalojen tuotantorakennetta, minkä lisäksi sen avulla voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa maaperään sekä vähentää ravinnehuuhtoutumia vesistöihin. Hyvin suunniteltu agrometsätalousjärjestelmä lisää maatalon resilienssiä sää- ja ilmastoriskejä vastaan ja siten parantaa ruuantuotannon huoltovarmuutta. Puustoisien maatalouden menetelmiä voidaan myös hyödyntää osana ennallistamisen toimeenpanoa.

Puustoisien maatalouden menetelmiä hyödynnetään muissa EU:n jäsenmaissa huomattavasti laajemmin kuin Suomessa. [Puustoinen maatalous Suomessa -kirja](#) on koostanut tutkimus- ja käytännön tietoa yhteen, mutta aiheesta tarvitaan lisää koulutusmateriaalia viljelijöille ja neuvojille sekä osallistavaa keskustelua, jotta aihe ymmärretään.

1) Vesistönsuojakaistat ja suojavyöhykkeet täytyy saada puustoittaa

Suomen kansallisen CAP-strategian mukaan vesistönsuojakaistat ja suojavyöhykkeet on pidettävä avoimina, eli niillä ei saa kasvaa puustoa tai pensaita. Tukiehdoissa vesistöjen varsilla sijaitsevat 3 metriä leveät nurmea kasvavat suojakaistat löytyvät ehdollisuuden vaatimuksista. Erikseen tuetaan vesistöjen varsilla sijaitsevien peltojen 50 m leveitä suojavyöhykkeitä (350 €/ha/v). Kuitenkin valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta mahdollistaa vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamisen, jollainen suojavyöhykkeen puustoitus voisi olla.

Ravinteiden sitoutumisen, vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen vuoksi tarvitaan erilaisia vesistönsuojavyöhykkeitä.

Tutkimustieto osoittaa 5 metriä leveän suojavyöhykkeen pysäyttävän suurimman ravinnekuorman. [30 metriä leveä suojavyöhyke toimii ekologisena käytävänä villieliöstölle ja maksimoi biodiversiteettivaikutuksen](#). Puuston alla on aina oltava heinämäinen kasvillisuus, ja puustossa tulee suosia kotimaisia lehtipuita.

2) Puustoisia tuulensuoja- ja ravinteidenpidätyskaistoja tarvitaan parantamaan laajojen aukeiden agroekosysteemiä

Tällä CAP-kaudella sallittuja ovat peruslohkojen laitaan sijoitetut enintään 2 metriä leveät tuulensuojat. Käytännössä kuitenkin puiden latvustot eivät rajoitu 2 metriin. Suurilla aukeilla sekä rinteisillä tai vahvasti ravinnevalumia vesistöihin tuottavilla alueilla tuulensuoja- ja ravinteidenpidätyskaistoja tarvitaan myös lohkojen keskelle tarpeenmukaisesti suunniteltuina kasvulohkon läpi. Kaistojen tulisi olla 1–3 -rivisiä ja 3–10 metriä leveitä. Puukaistojen alle kylvetään nurmi tai niitty. Puustoisien kasvulohkon perustamiseen tarvittaisiin tukea, ja se tulisi voida sisällyttää satokasvin alaan.

Puustoisten kaistojen avulla voidaan vähentää eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista, hidastaa tuulennopeuksia, [parantaa satokasvin vesitaloutta ja satopotentiaalia](#) sekä suotuisaa pienilmastoa, [lisätä monimuotoisuutta ja pölytyspalveluja sekä hyötyhyönteisten määrää](#). Myös [karjan hyvinvointia voidaan lisätä](#), jos kaistat yhdistetään peltolaitumiin.

3) Laiduntaminen puustoisilla alueilla lisää eläinten hyvinvointia

Puustoisten alueiden laiduntamisesta on [hyötyä eläinten hyvinvoinnille](#), luonnon monimuotoisuudelle, maiseman vetovoimaisuudelle ja kulttuuriperinnön säilymiselle.

Peltojen ulkopuolisten **puustoisten luonnonlaitumien ja perinnebiotooppien** hoidosta saadut hyvät kokemukset tulee ottaa käyttöön myös peltolaitumilla sekä erilaisten suojavyöhykkeiden ja -kaistojen hoidossa. Luonnonlaitumien ja perinnebiotooppien hoitoon tarkoitettujen ympäristösopimusten kannustavuus ja rahoitus tulee turvata, jotta CAP-suunnitelmassa asetettu 42 000 hehtaarin tavoite saavutetaan. Tulevaisuudessa onkin tärkeää turvata maatalouden ympäristösopimukset puustoisilla alueilla.

Puuston lisääminen peltolaitumille tuo eläimille suojaa paahteelta, sateelta ja tuulelta, parantaa lajinmukaisen käytöksen mahdollisuuksia sekä eläinten terveyttä. Pysyvien nurmien tukiehdot – 50 puuta/ha – eivät ole riittävän joustavia, jotta voitaisiin perustaa suojan ja maisema- ja luonnon monimuotoisuusvaikutusten kannalta merkittäviä puu- ja pensasryhmiä. Puiden ja pensaiden sijoittelu edellyttää hyvää suunnittelua ja perustamisvaiheessa investointeja taimiin, verkkoihin sekä taimien hoitoon.

Laidunnus on kustannustehokas ja myös kaikkein helpoin hoitomuoto erilaisilla **puustoisilla suojavyöhykkeillä**. Suojavyöhykkeiden ja -kaistojen laidunnus myös edistää vesiensuojelua, luonnon monimuotoisuutta sekä maisemanhoitoa. Haasteena on vyöhykkeiden aitaamisen aiheuttamat kustannukset.

Muita peltometsätalouden menetelmiä:

- talousmetsän laidunnus
- ruuantuotanto metsätaloudessa (esimerkiksi pakuri ja muut sienet)
- kotipihojen ja julkisen tilan syötävät metsäpuutarhat

Puustoisen maatalouden edistämiseksi Suomessa tärkeintä on tukiteknisten esteiden purku, kuten edellä. Tämän lisäksi menetelmien yleistymistä Suomessa voitaisiin tukea mm. seuraavasti:

- Neuvo-järjestelmän hyödyntäminen tilakohtaiseen neuvontaan ja suunnitteluun
- Tutkimuksen rahoitus, erityisesti menetelmien soveltuvuus pohjoisissa olosuhteissa
- Neuvojen ja yrittäjien kouluttaminen esim. hankerahoituksella
- Pilottitoiminta ja tiedon levittäminen
- Mahdolliset investointituet järjestelmien perustamiseen
- Agrometsätalousverkoston vahvistaminen (viljelijät, neuvojat, tutkijat ja viranomaiset yhdessä)

Kirjoittajat

Iris Mattila, Kilpiän tila

Michael den Herder, European Forest Institute

Saara Lilja, Emergenssi oy

Noora Mantere, Luomuliitto ry

Terhi Ajosenpää, Kukka Koskinen ja Auli Hirvonen, Maa- ja kotitalousnaiset